

Una propuesta de medicina integrativa para la prevención y el tratamiento de la diabetes tipo 2

Redactor: Daniel ILARI ing. agr. - postgrado en alimentos y salud – postgrado en investigación científica - Diplomado en salud integral- Certificado en medicina natural.

Nota aclaratoria: Este documento presenta una primera propuesta con el fin de constituir un aporte al análisis y la discusión científica. El paso a la práctica concreta deberá ser diseñado y supervisado por profesional médico especializado. Es una primera propuesta, factible de mejorar, variar y ampliar de manera significativa.

1. Base teórica de la propuesta de investigación

En Argentina, se estima que 1 de cada 10 personas mayores de 18 años tiene diabetes y, dado que durante años no se visibilizan síntomas, aproximadamente 4 de cada 10 personas que la padecen desconocen su condición. 3

La diabetes tipo 2, el tipo más común de diabetes, es una enfermedad que ocurre cuando el nivel de glucosa en la sangre, también llamado azúcar en la sangre, es demasiado alto. La glucosa en la sangre es la principal fuente de energía y proviene principalmente de los alimentos que se consumen. La insulina, que es una hormona producida por el páncreas, ayuda a que la glucosa entre a las células para que se utilice como energía. En la diabetes tipo 2, el cuerpo no produce suficiente insulina o no la usa bien. Por lo tanto, se queda demasiada glucosa en la sangre y no llega lo suficiente a las células. 1

La probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 es mayor si se tiene 45 años o más, tiene antecedentes familiares de diabetes o sobrepeso u obesidad. 1

Los síntomas de la diabetes incluyen: aumento de la sed y de las ganas de orinar, aumento del hambre, sentirse cansado, visión borrosa, entumecimiento u hormigueo en los pies o las manos, llagas que no

sanar, pérdida de peso sin razón aparente. Los síntomas de la diabetes tipo 2 a menudo aparecen lentamente, en el transcurso de varios años, y pueden ser tan leves que ni siquiera se notan. Muchas personas no tienen síntomas. Algunas personas no saben que tienen la enfermedad hasta que tienen problemas de salud relacionados con la diabetes, como visión borrosa o enfermedades del corazón. 1

Si no se controla, la diabetes puede llevar a problemas como: enfermedades del corazón y ataques cerebrales, daño en los nervios, enfermedades de los riñones, problemas en los pies, enfermedades de los ojos, enfermedades de las encías y otros problemas dentales, problemas sexuales y de la vejiga. 1

Muchas personas con diabetes tipo 2 también tienen la enfermedad del hígado graso no alcohólico o sobrepeso u obesidad. La diabetes también está relacionada con otros problemas de salud como la apnea del sueño, la depresión, algunos tipos de cáncer y de demencia. 1

Para diagnosticar la diabetes tipo 2, los médicos utilizan varios análisis de sangre que miden la cantidad de glucosa (azúcar) en la sangre. La interpretación de los resultados permite determinar si una persona tiene niveles normales de glucosa, prediabetes o diabetes.

- Análisis de sangre para diagnosticar la diabetes:

Prueba de hemoglobina glucosilada (A1C): Este análisis, uno de los más comunes, mide el nivel promedio de glucosa en la sangre de los últimos 2 a 3 meses.

Resultado normal: Menos de 5.7%.

Prediabetes: Entre 5.7% y 6.4%.

Diabetes: 6.5% o más en dos pruebas separadas.

- Prueba de glucosa en plasma en ayunas: Para este análisis, el paciente debe ayunar durante al menos 8 horas:

Resultado normal: Menos de 100 mg/dL (5.6 mmol/L).

Prediabetes: Entre 100 y 125 mg/dL (5.6 y 6.9 mmol/L).

Diabetes: 126 mg/dL (7.0 mmol/L) o más, en dos pruebas distintas. 24

Se ha demostrado que las medidas sencillas de estilo de vida son eficaces para prevenir o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2. Para ayudar a prevenir la diabetes tipo 2 y sus complicaciones, las personas deben: Evitar el sobrepeso, Ser físicamente activo (realice al menos 30 minutos de actividad regular de intensidad moderada la mayoría de los días). Seguir una dieta saludable, evitando el azúcar y limitando las grasas saturadas y evitar el consumo de tabaco. 25

La alta prevalencia y tasa de discapacidad de la diabetes tipo 2 (DT2) ha supuesto una enorme carga social para el mundo. Actualmente, se buscan nuevos mecanismos y enfoques terapéuticos que puedan influir en esta enfermedad. Gracias a la investigación exhaustiva sobre la patogénesis de la DT2 y a los crecientes avances en la tecnología de secuenciación del microbioma, se ha confirmado la asociación entre la DT2 y la microbiota intestinal. 19

Además, se reconoce que la disbiosis dentro de las bacterias intestinales afecta la producción de ácidos grasos de cadena corta (AGCC), modifica los perfiles de ácidos biliares e influye en el sistema endocannabinoide. Esto puede resultar en una disminución de los niveles de péptidos similares al glucagón 1 y 2 y péptido YY, que son reguladores cruciales del metabolismo de la glucosa y la secreción de insulina al activar los receptores de hormonas intestinales. Estos cambios conducen a una barrera intestinal comprometida y desencadenan una cascada de eventos que culminan en una sensibilidad a la insulina reducida, mayor inflamación, mayor estrés oxidativo, y una condición donde se acumula exceso de grasa en el hígado (esteatosis elevada). 22.

La microbiota intestinal, la comunidad de microorganismos que viven en el intestino, juega un papel crucial en el desarrollo y la progresión de la diabetes tipo 2. La alteración de su equilibrio, conocida como disbiosis,

se ha relacionado con la resistencia a la insulina y la inflamación crónica, factores clave en la patología de la enfermedad. 2

La microbiota intestinal participa en la regulación de la glucosa y la sensibilidad a la insulina. Los síntomas de los pacientes diabéticos pueden mejorarse modificando la microbiota intestinal, lo que ayuda a revertir la alteración de la tolerancia a la glucosa y la glucosa en ayunas en la prediabetes. 4

En una revisión sistemática demuestra una fuerte asociación entre la diabetes mellitus tipo 2 y la disbiosis intestinal, como lo demuestran las abundancias microbianas diferenciales y los índices de diversidad alterados. Entre estos taxones, *Escherichia-Shigella* se asocia sistemáticamente con la diabetes mellitus tipo 2, mientras que *Faecalibacterium prausnitzii* parece ofrecer un efecto protector contra la diabetes mellitus tipo 2. 2

La evidencia indica que la microbiota intestinal de los pacientes con diabetes tipo 2 tiende a tener una mayor abundancia de bacterias Gram negativas de los filos Bacteroidetes y Proteobacteria, que pueden inducir endotoxemia a través de niveles elevados de lipopolisacáridos circulantes (LPS). Este estado puede desencadenar una inflamación crónica de bajo grado y, en última instancia, contribuir a la resistencia a la insulina y al desarrollo de la diabetes tipo 2. 22

La disbiosis intestinal, un desequilibrio en la composición de la microbiota intestinal, está estrechamente relacionada con la diabetes tipo 2 (DT2) al promover la inflamación sistémica, esto puede ser causado o exacerbado por factores como la dieta, el sedentarismo y el uso de ciertos medicamentos. 19

El SIBO (sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado) y la diabetes están estrechamente relacionados; la diabetes es un factor de riesgo para desarrollar SIBO, y la presencia de SIBO puede complicar el manejo de la diabetes. 23

El SIBO, se refiere a una condición en la que hay un crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado, lo que puede causar una

variedad de síntomas gastrointestinales 5. También involucradas en el síndrome de intestino irritable (SII). 8

Los signos y síntomas de crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado a menudo incluyen: Pérdida del apetito, Dolor abdominal, Náuseas, Hinchazón, flatulencia o eructos, Sensación incómoda de saciedad después de comer, Diarrea, Pérdida de peso involuntaria y Malnutrición. 11

A su vez, afectan las mucosidades del intestino delgado, ya que las bacterias liberan toxinas que la dañan, llevando a malabsorción de nutrientes y a la permeabilidad intestinal. 20 - 21

Estariamos ante una “enfermedades inflamatoria”, asociada a disbiosis: pérdida de riqueza de especies en la microbiota intestinal y desviación del entorno microbiano ancestral. Los cambios en la transmisión vertical del microbioma, el uso de antisépticos y antibióticos y los hábitos dietéticos de la sociedad industrializada parecen estar en el origen de la disbiosis. 14

La base del tratamiento a evaluar está basado en el uso de tónico de propóleo para frenar a esos microorganismos en el intestino delgado. y en la alimentación y el uso de suplementos y de hierbas. En el anexo 1, se agregan otras medidas importantes para fortalecer al sistema inmune.

La expectativa es una mejora gradual, se verán mejoras a la semana, pero el proceso puede demorar hasta meses en manifestarse (de uno a dos meses, mínimo). La razón es que la técnica de alimentación y hierbas/especias, va actuando manejando la población de la microbiota de manera gradual y suave. La intención es ir creando, de a poco, un ambiente poco apropiado para dichas bacterias, para que no haya reacciones inflamatorias y violentas.

No se ha incluido el uso de probióticos y simbióticos, pero sería una posibilidad también que se podría incluir. 14 Con la limitante de que suelen ser costosos, y no a todas las personas les resulta beneficioso.

2. Consideraciones importantes - 25

*. Control glucémico riguroso. El control de los niveles de glucosa en la sangre. Monitoreo constante: Medir los niveles de glucosa capilar (azúcar en sangre) varias veces al día o usar un sistema de monitoreo continuo (MCG), según las indicaciones del médico. El autoanálisis ayuda a ajustar la dosis de medicamentos y la dieta en función de los resultados.

*.Gestión de la medicación: Tomar los medicamentos orales o aplicar la insulina según la pauta prescrita por el equipo médico, sin olvidar ninguna dosis. Es crucial cambiar la zona de inyección de la insulina para favorecer su correcta absorción.

*.Prevención de la hipoglucemia: Estar atento a los síntomas de bajada de azúcar (sudoración fría, mareo, visión borrosa) y saber cómo actuar rápidamente, por ejemplo, consumiendo un líquido azucarado.

*. Adhesión a un plan de alimentación saludable. Una dieta adecuada es fundamental para mantener el control glucémico y el peso corporal óptimo. Priorizar alimentos de bajo índice glucémico y limitar azúcares y carbohidratos refinados: Evitar bebidas azucaradas, dulces, pan blanco y alimentos ultraprocesados, que provocan picos de glucosa.

*. Incorporación de la actividad física regular

El ejercicio mejora el flujo sanguíneo, ayuda a mantener un peso saludable y reduce los niveles de azúcar en la sangre.

Ejercicios aeróbicos: Realizar al menos 30 minutos de ejercicio moderado la mayoría de los días, como caminar, nadar o andar en bicicleta.

*. Cuidado de los pies

Los niveles elevados de glucosa pueden dañar los nervios y los vasos sanguíneos de los pies (neuropatía diabética), lo que aumenta el riesgo de infecciones y úlceras.

Inspección diaria: Revisar los pies a diario en busca de cortes, ampollas, enrojecimiento, hinchazón o cualquier cambio.

Calzado adecuado: Usar zapatos cómodos y con buen soporte para proteger los pies.

Visitas al especialista: Acudir regularmente a un podólogo o especialista en pie diabético.

*. Control de otros factores de riesgo

La diabetes suele estar acompañada de otras afecciones que deben ser controladas para prevenir complicaciones graves.

Presión arterial: Mantener la presión arterial bajo control, ya que la hipertensión aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares.

Lípidos en sangre: Monitorear y manejar los niveles de colesterol y triglicéridos.

Salud renal y ocular: Realizar exámenes regulares para detectar posibles daños en los riñones y en los ojos.

3. Base teórica referida a las infusiones, suplementos y alimentación recomendada

* El fundamento de la propuesta de alimentación es evitar alimentos FODMAPs (Fermentables Oligosacáridos, Disacáridos, Monosacáridos y Polioles), 8 - 9 evitar azúcar, harinas, lácteos, muy baja fructosa (miel, muy poca, no bebidas o jugos comprados que puedan contener azúcar o edulcorantes. Frutas, las no permitidas, serian manzana, pera, sandía, melón, mango.

Evitar también otros alimentos que causan inflamación o irritan (ajo o cebolla crudos o fritos), y acompañar de ayuno intermitente o al menos, no cenar cuando baja la luz del sol, o no comer nada luego de 16 o 17 hs.

La ingesta de FODMAPs induce síntomas en pacientes con Síndrome de intestino irritable (SII). Todas las investigaciones en la materia indican que hasta un 70% de los pacientes que siguen una dieta pobre en

FODMAPs presentan una importante mejoría en los síntomas, sobre todo los relacionados con el dolor y la distensión abdominal. 10

Una vez que se han identificado los alimentos problemáticos, se entra en la fase de personalización. En esta etapa, se adapta la dieta a las necesidades y tolerancias individuales, evitando o limitando los alimentos que causan síntomas y permitiendo el consumo de aquellos que se toleran bien. Es importante recordar que cada persona es diferente, y lo que funciona para uno puede no ser adecuado para otro. Por lo tanto, es fundamental adaptar la dieta baja en FODMAPs a las necesidades específicas de cada individuo. 13

4. Protocolo a evaluar: Infusiones, suplementos y alimentación recomendada (ver referencias científicas generales en Anexo 10)

* En los casos moderados, prediabetes, o preventivos para una buena salud, se indicaría el protocolo a evaluar.

* Para prediabetes, en ayunas, debería considerarse tomar una tintura de propóleo, en principio por 30 días. Se han visto efectos beneficiosos en la reducción de glucosa en sangre. 26. (Se probó Tintura de Propóleo El noble apicultor, con miel de eucalipto). Es posible, que luego de los 30 días, y de un descanso de 10 días sin tomar, haya que repetir la toma del propóleo. Incluso varias veces, hasta lograr niveles adecuados de azúcar en sangre.

* Desayuno a las 8 hs: un vaso de agua natural con vitamina C 3 AL, un gramo, y medio limón exprimido. Puede ser media banana. Infusión sin endulzar de ninguna forma, y con crema de coco 3 AL (puede ser mate cocido con yerba con palo, o café tostado molido con canela, o té Earl grey, y crema de coco 3 AL. Tostadas de arroz o galletas o tostadas sin TACC, untadas con algo de manteca o crema de coco 3AL. Pueden ser copos de maíz sin azúcar. Pueden ser algunas nueces. Se agrega, uno o dos huevos con sal 3 AL y cocinado en sartén untada con manteca. A media mañana puede ser una infusión con 3 hojas de laurel o infusión de menta o té verde o salvia, entre otras.

* Almuerzo 12 hs: Media hora antes de almorzar, puede ser el jugo de una naranja o una mandarina. Luego, antes o junto con el almuerzo podemos intercalar, un día una taza de caldo con levadura nutricional (ver receta en anexo 2), y otro día, tomar un jugo verde con colágeno 3 AL (ver receta en Anexo 2) o un vaso de agua natural con o sin colágeno (se evitan bebidas o jugos comprados, o cerveza y alcohol en general).

El almuerzo es normal, pero sin TACC. ni azúcares, ni lácteos.

Carnes (pollo, cerdo, pescado, de res, no procesadas, no salchichas o embutidos o fiambres), hervidas siempre y desechando el agua. Luego se puede apenas dorar. Fritos, ocasionalmente, y con aceite mezcla nuevo (no reusar el aceite).

Si, huevos, verduras (si son verduras cocidas, o arroz, o polenta, hervirlos la noche anterior y guardarlas en heladera). Puede usarse sólo queso parmesano en cantidad moderada. Legumbres, pueden ser, no más de aprox. 10 gramos/persona: soja texturizada, lenteja turca o arvejas hidratadas, cantidad moderada. Si es remolacha hervirla pelada y descartar el agua. Pueden incluirse otros granos sin TACC como quínoa o jugo de chía (hidratada, licuada y colada).

Cebolla y ajo sólo hervidos o cocinados, no crudos, porque suelen irritar al intestino de las personas con SII. Ocasionalmente, media palta.

Si, lechuga o rúcula picada o licuada, tomate pelado y sin semillas (la que se usa para hacer el jugo verde, ver anexo). Usar sal 3 AL y aceite de oliva. Se puede acompañar el almuerzo, con tostadas de arroz o galletas sin TACC.

Ver en anexo 2, recetas de algunos posibles postres sin TACC y endulzados con Stevia en hojas.

* Tarde: como merienda, entre 16 y 17 hs, puede ser té Earl grey con crema de coco, y algunas galletas sin TACC o copos de maíz y algunas pasas de uva. Puede ser el jugo de piña o gelatinas (ver anexo 2).

* Al atardecer, infusiones, pueden ser de menta, de hibisco, té verde, moringa, salvia, etc. Casi todas las hierbas que se suelen usar como “digestivas”, son apropiadas.

* La cena, podría consistir en tomar otra taza de caldo con levadura nutricional.

* Noche: Puede incluirse. Tres horas antes de dormir, vaso de agua con 1 g de Citrato de magnesio: Una hora antes de dormir, puede ser una infusión con 8 clavos de olor enteros)o una infusión de manzanilla.

O sea, que estamos haciendo, un cierto ayuno intermitente, que resulta muy beneficioso para frenar, también, al hongo Cándida.

5. Anexo 1: tomar cada 3 meses un suplemento de vitamina D3 (100.000 UI) o como le indique su médico. Así también días de sol, tomar sol a las piernas durante 10 minutos.

6. Anexo 2:

RECETA DE CALDO: Se agrega a un litro de agua, un diente de ajo grandecito picado o machacado, hojas de apio / perejil, rodaja de pimiento, sal 3 AL, cucharadita de jengibre, cúrcuma y cucharada de postre de orégano. Puede agregarse medio choclo o medio tomate. Puede agregarse cucharita de té, de tomillo.

RECETA DE JUGO VERDE Y COLÁGENO: puede variar usando los que se prefieran entre estos ingredientes: un puñado de hojas de Diente de león (dos o tres días si, dos o tres días, no), ramitas de apio y perejil, algunas hojas de lechuga, un cuarto de pepino, medio limón, sal 3 AL. Puede agregarse también trozo de piña o un kiwi. Luego de licuado y colado, se agrega a un vaso, una cucharada sopera de colágeno con vitamina C 3 AL. Se puede tomar durante unos días y luego suspender durante unos días.

FLAN CON CHOCOLATE: 200 cc de agua caliente en una taza , se le agrega 10 g de gelatina sin sabor 3 AL, y dos gramos de cacao amargo.

Aparte de ponen 500 cc de agua tibia con 5 g de stevia y se revuelve y deja reposar 5 minutos y se cuela. Se mezclan y se agregan 2 huevos batidos, y unas gotitas de esencia de vainilla. Se coloca a baño Maria. Al hervir el agua se deja la olla tapada por 10 minutos. Se puede agregar un puñadito de chocolate semiamargo picado o se puede agregar un puñadito de pasas de uva previamente hidratadas 5 min, con agua hirviendo. Se lleva en un molde a heladera.

CHOCOLATE CALIENTE COMO POSTRE: una taza de agua hirviendo. Una cucharadita de té de cacao amargo, una cucharadita de café de miel, dos cucharadas soperas de crema de coco, una cucharada sopera de chocolate semiamargo de cobertura.

JUGO DE PIÑA CON COLÁGENO: 200 cc de agua caliente en una taza , se le agrega 10 g de gelatina sin sabor 3 AL, y dos gramos de Sal de bajo sodio 3 AL. Se revuelve bien. Aparte de ponen 400 cc de agua natural con 200 g de piña pelada y sin el centro duro. Se licúa todo. Se cuela y lleva a heladera. (la acidez de la piña, no deja coagular a la gelatina, y queda como un jugo).

GELATINA DE ARÁNDANO O FRAMBUESA: 200 cc de agua caliente en una taza , se le agrega 10 g de gelatina sin sabor 3 AL, y dos gramos de Sal de bajo sodio 3 AL. Se revuelve bien. Aparte de ponen 400 cc de tibia con 3-4 g de Stevia en hojas, se deja reposar por 5 minutos, y se cuela para que quede sólo lo líquido. Se colocan en una licuadora y se agregan 100 gramos de arándanos o frambuesas (si son desecadas, hidratar primero con agua caliente unos 10 minutos). Se licúa todo. Se cuela y lleva a heladera.

7. Anexo 3: INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS 3 AL

SAL DIETETICA

Los minerales que son necesarios para el buen funcionamiento del organismo, y deben estar en equilibrio entre sí.

El consumo diario de sal de mesa común en nuestro país es de 10 gramos, que contienen 3900 mg de sodio. Tener en cuenta que la sal, además de la que se agrega a las comidas, ya viene naturalmente contenida en los alimentos, y además se usa en alta proporción en panificados y bebidas gasificadas, fiambres, etc.

Los 3900 mg de sodio es un exceso con respecto a los 500 mg necesarios, y además se pierde totalmente la posibilidad de equilibrar los otros minerales (potasio).

La sal 3 AL contiene la menos de la mitad de de cloruro de sodio e introduce al potasio (equilibrando al sodio). Según estudios científicos el exceso de sodio es mas perjudicial para la salud cuando falta potasio.

La SAL 3 AL además, viene enriquecida en calcio, en forma de citrato de calcio. Un alto porcentaje de la población argentina no llega a la ingesta diaria recomendada de calcio.

Las sales de potasio de calcio, de magnesio y de zinc, tienen efectos adicionales muy positivos: ayudan a la absorción de otros nutrientes y colabora en neutralizar el exceso de acidez del organismo.

La SAL 2 AL además está enriquecida en yodo respecto a la sal de mesa habitual. Ya que cuando una persona empieza a cuidarse del exceso de sodio y consume menos sal, se queda con dosis insuficientes de yodo. Muy interesante para mujeres en gestación que tienen requerimientos mayores de yodo.

La SAL 3 AL tiene un sabor muy semejante a la sal de mesa habitual, y no se detecta mayor diferencia en sus cualidades potenciadoras de sabor y culinarias.

INGREDIENTES

Cloruro de sodio – citrato de potasio - citrato de calcio – citrato de magnesio – yodato de potasio –sulfato de zinc

<u>composicion</u> 100 g	SAL 3 AL	<u>porcion 4 g</u>	sal común	<u>porcion 4 g</u>
PÓTASIO	17121,2	551,0	0,0	0,0
SODIO	15726,2	629,0	39316,0	1572,6
CALCIO	2157,4	77,0	0,0	0,0
ZINC	93,9	3,8	0,0	0,0
MAGNESIO	237,6	75,0	0,0	0,0

NOTA: Yodo (40 ppm) - Ley Nacional N° 17.259.

Web: www.3al.com.ar

Consultas sobre los alimentos 3 AL:

Daniel Ilari Ing. Agr.-. Posgrado en alimentos y salud: - wpp 03462 502866

CREMA DE COCO 3 AL

La crema de coco, puede usarse tanto como para untar como para agregarla a una infusión en reemplazo de la leche de vaca o para bajar el impacto sobre la glucosa de una mermelada o dulce. Muy bajo nivel de carbohidratos y altos niveles de aceites de coco y oliva, proteína, minerales, vitaminas A, B y C.

Contiene: aceite de coco, aceite de oliva, albumina en polvo, gelatina, proteína aislada de soja, goma guar, levadura nutricional, gelatina sin sabor, sal 3 AL, vitamina C, vitamina A como palmitato, vitaminas B..

COMPOSICION NUTRICIONAL

	En 100 g
Valor energético	114.0
Carbohidratos (g)	2.0
Proteínas (g)	3,5
Grasas totales (g)	9.9
Fibra alimentaria (g)	0,3
Calcio (mg)	47.8
Fosforo (mg)	25.8
Magnesio	82.1
Hierro (mg)	0,3
vit A (UI)	1020,0
vit B1	0,1
Zinc	1,6
vit C	215,0
Sodio (mg)	302,0
Potasio	309.0

Y para una nutrición equilibrada y sana, es apropiada para la mayoría de las personas: niños en crecimiento, personas de edad avanzada, diabéticos, deportistas, vegetarianos. Por su alto contenido de nutrientes y un menor impacto sobre la glucosa, de los alimentos que acompaña, por su alto contenido en lípidos saludables y muy bajo en hidratos de carbono. Podría incluirse en dietas para prevenir Alzheimer, tensión arterial elevada y diabetes y obesidad. Puede usarse para acompañar una infusión en ayunos intermitentes, ya que no tiene prácticamente carbohidratos, y además produce una sensación de saciedad.

Efectos funcionales: - Por no tener lactosa, muchas personas la digieren mejor que la leche o la crema. No contiene, como la crema de leche, alto porcentaje de grasas saturadas animales, que suelen subir el ácido úrico. Contiene los Omega 3 y 6 que aporta el aceite de oliva, vitaminas y minerales.

NOTA: La crema de coco es preparada por el usuario y se conserva en heladera por 7 días.

CONSULTAS: Daniel ILARI - Ing. Agr.- posgrado en alimentos y salud – wpp. 03462-502866

8. Referencias y bibliografía:

1- Diabetes tipo 2 , NIH, (2024, may 3)

Link: <https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/diabetes/informacion-general/que-es/diabetes-tipo-2#:~:text=enfermedades%20del%20coraz%C3%B3n.-,%C2%BFQu%C3%A9%20causa%20la%20diabetes%20tipo%202?,genes>

2- Serena Chong, Mike Lin, Deborah Chong, et al - Una revisión sistemática sobre la microbiota intestinal en la diabetes mellitus tipo 2 – (17-ene 2025) - *FRONTIERS*

Link: <https://www.frontiersin.org/journals/endocrinology/articles/10.3389/fendo.2024.1486793/full>

3- El 40% de las personas con diabetes desconoce su diagnóstico- Ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires

Link: https://www.gba.gob.ar/saludprovincia/noticias/el_40_de_las_personas_con_diabetes_desconoce_su_diagn%C3%B3stico

4- Zhang L, Chu J, Hao W, et al.- Gut microbiota and type 2 diabetes mellitus: association, mechanism, and translational applications. *Mediators Inflamm.*

Link: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34447287/>

5- Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado – Mayo Clinic

Link: <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/small-intestinal-bacterial-overgrowth/symptoms-causes/syc-20370168>

6- Julia Álvarez,a,b, José Manuel Fernández Real,c,d, Francisco Guarnere,et al. - Microbiota intestinal y salud – ELSEVIER – ago/set 2021

Link: <https://www.elsevier.es/es-revista-gastroenterologia-hepatologia-14-articulo-microbiota-intestinal-salud-S0210570521000583>

7- Ana Reyes Liébana-Castillo , Lucía Redondo-Cuevas , Ángela Nicolás , Vanessa Martín-Carbonell, et al. ¿Deberíamos tratar a los pacientes con SIBO? Impacto en la calidad de vida y la respuesta al tratamiento integral: Un estudio de práctica clínica real – NIH – abril 2025

Link: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11990593/>

8- Wathsala S Nanayakkara , Paula ML Skidmore , Leigh O'Brien, et al , Eficacia de la dieta baja en FODMAP para el tratamiento del síndrome del intestino irritable: la evidencia hasta la fecha – (17/6/2016)

Link: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4918736/>

9- Ana Zugasti Murilloa,, Fermín Estremera Arévalob, Estrella Petrina Jáureguia - Dieta pobre en FODMAPs (fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyols) en el síndrome de intestino irritable: indicación y forma de elaboración – ELSEVIER – marzo 2016

Link: <https://www.elsevier.es/es-revista-endocrinologia-nutricion-12-articulo-dieta-pobre-fodmaps-fermentable-oligosaccharides-S1575092215003307>

10- E.P. Halmos, V.A. Power, S.J. Shepherd, P.R. Gibson, J.G. Muir.

A diet low in FODMAPs reduces symptoms of irritable bowel syndrome.

Gastroenterology, 146 (2013), pp. 67-75. | Medline

<http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2013.09.046>

11- Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado – Mayo Clinic

Link: <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/small-intestinal-bacterial-overgrowth/symptoms-causes/syc-20370168>

12 - Apolonio Martínez, Eliuth Logo ORCID [1] ; Amador Montiel, Andrea -Abordaje Integral del SIBO y Diabetes tipo 2 en adultos - DIALNET

Link:

[https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10085370#:~:text=de%20los%20pacientes.-,El%20sobre%20crecimiento%20bacteriano%20del%20intestino%20delgado%20\(SIBO\)%20es%20una,el%20tratamiento%20de%20los%20pacientes.](https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10085370#:~:text=de%20los%20pacientes.-,El%20sobre%20crecimiento%20bacteriano%20del%20intestino%20delgado%20(SIBO)%20es%20una,el%20tratamiento%20de%20los%20pacientes.)

13- Dieta FODMAPs . Una guía completa – Clinica Universidad de Navarra .

Link: <https://www.cun.es/chequeos-salud/vida-sana/nutricion/dieta-fodmap#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20son%20los%20FODMAP?,s%C3%ADntomas%20gastrointestinales%20en%20algunas%20personas>

14- Julia Álvarez,a,b, José Manuel Fernández Realc,d, Francisco Guarner,e,et al. - Microbiota intestinal y salud – rev. sistémica– ELSEVIER

Link: <https://www.elsevier.es/es-revista-gastroenterologia-hepatologia-14-pdf-S0210570521000583>

15- Claesson MJ, Jeffery IB, Conde S, Power SE, O'Connor

EM, Cusack S, et al. Gut microbiota composition correlates with diet and health in the elderly. Nature. 2012;488:178---84.

Link: <https://www.nature.com/articles/nature11319>

16. Salazar N, Arbolea S, Fernández-Navarro T, de los Reyes-

Gavilán CG, Gonzalez S, Gueimonde M. - Age-Associated Changes in Gut Microbiota and Dietary Components Related with the Immune System in Adulthood and Old Age: A Cross-Sectional Study. *Nutrients*. 2019;11:1765.

Link: <https://www.mdpi.com/2072-6643/11/8/1765>

17. Mahsa Miryan , Davood Soleimani , Pejman Alavinejad, et al. - Efectos de la suplementación con propóleo sobre el síndrome del intestino irritable con estreñimiento (SII-E) y patrón de heces mixto (SII-M): un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego – NIH – (20/4/2022)

Link:<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9179135/#:~:text=de%20Roma%20IV-,Nuestros%20resultados%20mostraron%20que%20la%20suplementaci%C3%B3n%20con%20prop%C3%B3leo%20podr%C3%ADa%20tener,abdominal%20en%20pacientes%20con%20SII.>

18. Dr. Antonio Ruibal León, Dr. Luis M. Fernández Machín y Dra. Verónica M. González García. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. SCIELO CUBA

Link: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75232004000400007

19. Investigación del microbioma intestinal: revelando los mecanismos patológicos y las estrategias de tratamiento de la diabetes tipo 2- Diabetes, obesidad y metabolismo

Link: <https://dom-pubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dom.16387?af=R#:~:text=3.2%20Mecanismos%20potenciales%20por%20los,entre%20metabolitos%20beneficiosos%20y%20perjudiciales.&text=La%20microbiota%20intestinal%20afecta%20el,ramificada%20y%20los%20%C3%A1cidos%20biliares.>

20. José Alfonso Merino Rivera - Santiago Taracena Pacheco et al. Microbiota intestinal: “el órgano olvidado” SCIELO MEXICO

Link: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-72032021000100092#:~:text=Estudios%20han%20demostrado%20reducci%C3%B3n%20en,en%20pacientes%20con%20colitis%20ulcerativa.&text=Los%20Firmicutes%20y%20las%20A,es%20consecuencia%20del%20trastorno%20inflamatorio.&text=Cambios%20en%20la%20permeabilidad%20intestinal,inflamatoria%20en%20placas%20de%20ateroma.&text=Otras%20enfermedades%20relacionadas%20son%20la,sangre%20tr aduce%20permeabilidad%20intestinal%20incrementada.

21. Marjorie De La Fuente-Isidora Chahuán-Rocío Gutiérrez et al - Presencia de Escherichia coli intracelular en mucosa intestinal de pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal y su asociación con características clínicas y el uso de corticosteroides SCIELO CHILE

Link: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872017000901129#:~:text=Presencia%20de%20Escherichia%20coli%20intracelular,y%20el%20uso%20de%20corticosteroides

22. Shabnam Razavi ,Nour Amirmozafari, Abed Zahedi et al - Composición de la microbiota intestinal y diabetes tipo 2: ¿Están relacionados estos temas? – SCIENCE DIRECT

Link: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024154953#:~:text=Estudios%20espec%C3%ADficos%20han%20indicado%20que,%5D%20%2C%20%5B42%5D%20%5D.>

23. Li-hui Yan , Biao Mu , Da Pan 1, Ya-nan Shi , Ji-hong Yuan , Yue Guan - Asociación entre el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado y la función de las células beta en la diabetes tipo 2 – (21 de julio de 2020) – NIH

Link:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7375730/#:~:text=El%20SIBO%20se%20ha%20asociado,con%20DMT2%20de%20larga%20duraci%C3%B3n.&text=La%20hiperglucemia%20marcada%20disminuye%20el,y%20enlentece%20el%20tr%C3%A1nsito%20intestinal.&text=previos%20establecieron%20que%20los%20s%C3%ADntomas,despu%C3%A9s%20de%20tratamiento%20del%20SIBO.&text=M%C3%BAltiples%20mecanismos%20como%20la%20glucotoxicidad,se%20asociaba%20con%20el%20SIBO.>

24. PRUEBAS DE DIABETES – CDC - 21 mayo del 2024

Link: https://www.cdc.gov/diabetes/es/diabetes-testing/pruebas-de-diabetes.html#:~:text=La%20prueba%20de%20A1c%20mide%20sus%20niveles,%25%20*%20Diabetes:%206.5%20%25%20o%20mayor.

25. DIABETES – OPS

Link:

<https://www.paho.org/es/temas/diabetes#:~:text=seguir%20una%20dieta%20saludable%20evitando,de%20diabetes%20y%20enfermedades%20cardiovasculares>

26. Fawaz A ALASSAF , Mahmood HM JASIM , Mohanad ALFAHAD . et al. - Efectos del propóleo de abeja sobre la glucosa en sangre (FBG), la HbA1c y la resistencia a la insulina en voluntarios sanos – NIH

Link: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8430402/>

10. Referencias sobre infusiones, condimentos y alimentación propuesta:

- Natalie Soliman , Caroline Kruithoff , Erin Marie San Valentin, et al. / Small Intestinal Bacterial and Fungal Overgrowth: Health Implications and Management Perspectives– NIH (17/4-2025)

Link: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40284229/>

- Miguel Gueimondef, Juan Miguel Rodríguezg, Miguel Saenz de Pipaonh,i, Yolanda Sanzj- Yenibeth pastrana-puche, Alba manuela Durango, et al / EFECTO ANTIMICROBIANO DEL CLAVO Y LA CANELA SOBRE PATÓGENOS / Scielo (06 /2017)

- "Herbs at a glance", National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH).

Link: <https://www.nccih.nih.gov/health/herbsataglance>

- El impacto del consumo de infusiones de hierbas en el estrés oxidativo y el cáncer: lo bueno, lo malo y lo incomprendido

por Wamidh H. Talib1,* ,Israa A. AL-et al – MDPI – (12/08/2020)

Link: <https://www.mdpi.com/1420-3049/25/18/4207>

-National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) -

Link: <https://www.ebsco.com/research-starters/complementary-and-alternative-medicine/national-center-complementary-and>

- DIETA, MICROBIOTA INTESTINAL Y SUS IMPLICACIONES EN EL PROCESO SALUD-ENFERMEDAD- Curso de Posgrado Transevento:

Link: <file:///C:/Users/danie/Downloads/181-1509-1-PB.pdf>